

LA IMPRESIÓN 3D Y SU USO EN EL ANÁLISIS DE AGUAS

Enrique Javier Carrasco Correa¹, José Manuel Herrero Martínez¹, Ernesto Francisco Simó Alfonso, Dietmar Knopp², Manuel Miró³

¹*CLECEM group, Department of Analytical Chemistry, University of Valencia, C/ Doctor Moliner, 50, 46100, Burjassot, Valencia, Spain, Enrique.carrasco@uv.es.*

²*Department of Chemistry, Technical University of Munich, Marchioninstr. 17/I, 83177 München, Germany*

³*FI-TRACE Group, Department of Chemistry, University of Balearic Islands, Carretera de Valldemossa, Km 7.5, E 07122, Palma de Mallorca, Spain.*

Palabras clave: Impresión 3D; Diclofenaco; Preparación de muestra; dispositivo portátil; aguas residuales.

Los humanos cada vez sabemos más, y nos damos más cuenta de los peligros que suponen nuestra interacción con el medioambiente. El uso indiscriminado de sustancias está suponiendo una contaminación continua, sobre todo en aguas. Por ello, necesitamos controlar y monitorizar los productos que pueden dañar el ecosistema para poder generar acciones que eviten o solucionen estos problemas. Sin embargo, cada vez vemos más que cantidades muy pequeñas pueden ocasionar daños irreversibles en la flora y en la fauna y, por lo tanto, es necesario desarrollar herramientas precisas y con una alta capacidad de monitorizar pequeñas cantidades de una forma específica. Además, estas herramientas tienen que ser de bajo coste y accesibles a todo el mundo.

Actualmente, un contaminante que está causando interés es el diclofenaco, que lo usamos como antiinflamatorio y analgésico. Debido a su uso indiscriminado, su liberación en aguas es muy habitual y produce contaminación en la fauna y flora marina. En concreto, puede producir bioacumulación, es decir, se acumula en organismos acuáticos. Esto puede influir en que aves que se alimenten de peces que tengan diclofenaco puedan morir. Es más, su introducción en la cadena trófica no solo es perjudicial para la flora y la fauna que puede generar efectos dañinos en el ADN y las mitocondrias, sino también en los seres humanos.

En este sentido, la impresión 3D nos puede proporcionar la herramienta adecuada para poder monitorizar estos contaminantes, ya que es una tecnología que nos permite crear cualquier objeto imaginable mediante un diseño en ordenador. Por lo tanto, la impresión 3D nos permite desarrollar dispositivos dedicados a una función específica a un bajo coste. Sin embargo, uno de sus problemas es que no genera materiales específicos que nos permitan modificar una sustancia en concreto. En cualquier caso, gracias a su versatilidad, podemos modificar su estructura química para que presente las características deseadas [1]. Una opción que nos permite mejorar esta característica necesaria es el uso de anticuerpos [2,3]. Los anticuerpos son moléculas que reconocen de manera específica a la molécula objetivo y pasan por alto el resto de las sustancias. Además, con el diseño en 3D adecuado, podemos producir un efecto de preconcentración, es decir, aumentar su cantidad en la muestra para poder monitorizarlo con mayor exactitud.

En este trabajo, se ha desarrollado un nuevo dispositivo como el que se muestra en la Fig. 1 que permite la monitorización de pequeñas cantidades de diclofenaco, hasta 225 ng L^{-1} . Esto es como poder ver y reconocer a 225 personas en un macroconcierto en el que hay 1000 millones de personas. Además, el dispositivo 3D puede ser transportado para realizar la recogida y tratamiento de muestra en el lugar de la monitorización, evitando el transporte innecesario de muestras acuosas y puede combinarse con sistema de detección sencillos y relativamente económicos como la cromatografía de líquidos con detección ultravioleta.

Fig. 1. Sistema de agitación impreso en 3D para la monitorización de diclofenaco en muestras de agua.

Agradecimientos

Manuel Miró agradece la financiación realizada por el ministerio de Ciencia Innovación y Universidades (MCIU) y la Agencia de investigación española (AEI) a través del proyecto CTM2017-84763-C3-3-R. Enrique Javier Carrasco Correa, José Manuel Herrero Martínez y Ernesto Francisco Simó Alfonso agradecen el soporte económico a través del proyecto RTI2018-095536-B-I00 (MCIU). Enrique Javier Carrasco Correa agradece también a la Generalitat Valenciana por un contrato postdoctoral VALi+D (APOSTD/2019/141).

Referencias

- [1] E.J. Carrasco-Correa, D.J. Cocovi-Solberg, J.M. Herrero-Martínez, E.F. Simó-Alfonso, M. Miró, 3D printed fluidic platform with in-situ covalently immobilized polymer monolithic column for automatic solid-phase extraction, *Anal. Chim. Acta*, 1111 (2020) 40-48.
- [3] M. Vergara-Barberán, E.J. Carrasco-Correa, M.J. Lerma-García, E.F. Simó-Alfonso, J.M. Herrero-Martínez, Current trends in affinity-based monoliths in microextraction approaches: A review, *Anal. Chim. Acta*, 1084 (2019) 1-20.
- [4] M. Huebner, E. Weber, R. Niessner, S. Boujday, D. Knopp, Rapid analysis of diclofenac in freshwater and wastewater by a monoclonal antibody-based highly sensitive ELISA, *Anal. Bioanal. Chem.*, 407 (2015) 8873-8882.